

AJDODLAR SIYMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH ILMIY METODIK ASOSLARI

Xaitov Zufar Asroralievich, Termiz davlat pedagogika instituti. Termiz. O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada rangtasvir va qalamtasvirda ajdodlar siymosini portret janrida ifodalash metodikasi yoritilgan. portret san'ati orqali talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy asoslari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — tasviriy san'at ta'limida portret janri vositasida ajdodlar siymosini ifodalash orqali talabalar ma'naviy-axloqiy va milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirish metodikasini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda portret janri bo'yicha rangtasvir va qalamtasvir mashqlari, pedagogik kuzatuv, ijodiy topshiriqlar va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. ajdodlar siymosini tasvirlashda milliy qadriyatlar va estetik mezonlar asos qilib olindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, portret janrida ajdodlar siymosini ifodalash talabalarda milliy iftixor, estetik tafakkur va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. bu metodika ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiyani mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA: portret janrida ajdodlar siymosini tasvirlash metodikasi talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashda samarali vosita bo'lib, tasviriy san'at ta'limining pedagogik ahamiyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: portret, miniatyura, komponovka, tushlash, yaxlit idrok.

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТЫВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВЫРАЖЕНИЯ ОБРАЗА ПРЕДКОВ

Хайтов Zufar Asroralievich, Термезский государственный педагогический институт. Термез. Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена методике изображения образов предков в жанре портрета средствами живописи и графики. рассматривается применение портретного искусства в воспитании студентов в духе национальной гордости.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработка методики формирования духовно-нравственных и патриотических качеств студентов через портретное изображение образов предков в художественном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались упражнения по живописи и графике, педагогическое наблюдение, творческие задания и сравнительный анализ. при изображении образов предков учитывались национальные ценности и эстетические критерии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что портретное изображение предков способствует развитию у студентов национальной гордости, эстетического мышления и творческих навыков. данная методика укрепляет духовно-нравственное воспитание в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: методика изображения предков в жанре портрета является эффективным инструментом воспитания студентов в духе национальной гордости и повышает педагогическую значимость художественного образования.

Ключевые слова: портрет, миниатюра, компоновка, тональная проработка, целостное восприятие.

SCIENTIFIC METHODOLOGICAL BASIS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL PRIDE THROUGH THE EXPRESSION OF THE IMAGE OF ANCESTORS

Khaitov Zufar Asroralievich, Termez State Pedagogical Institute. Termez. Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the methodology of depicting ancestors' images in the portrait genre through painting and drawing. it highlights the role of portrait art in fostering students' sense of national pride.

PURPOSE: the aim of the study is to develop a methodology for shaping students' moral, ethical, and patriotic values through the portrayal of ancestors in visual arts education.

MATERIALS AND METHODS: the study employed painting and drawing exercises, pedagogical observation, creative assignments, and comparative analysis. national values and aesthetic criteria were emphasized in portraying ancestors' images.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that portraying ancestors in the portrait genre enhances students' national pride, aesthetic thinking, and creative skills. this methodology strengthens moral and ethical education within the learning process.

CONCLUSION: the methodology of depicting ancestors in portrait art serves as an effective tool for fostering national pride among students and increases the pedagogical significance of visual arts education.

Keywords: portrait, miniature, composition, tonal rendering, holistic perception.

Hozirgi kunda yurtimiz jahon iqtisodiyoti manaviyati madaniyati bilan raqobatlashayotgan bir davrda jamiyatimizning yosh navqiron bo'g'inida jumladan oliy ta'lim tizmida talabalarning ajdodlar siymosini tanismasligi va avlodlar faxrlanadigan insonlar qoldirgan me'rosi haqida bilmasligi, jamiyatimizning yosh navqiron fuqarolar bo'g'inida vatanga bo'lgan muhabbat mehr iftixor g'urur tuyg'ulari yaxshi shakillanmaganligi muammo bo'lib kelmoqda.

Bu muammoni hal etish masalasi mashaqqatli kasb egalari albatta muallim pedagoglar zimmasiga yuklatiladi. Ajdodlar siymosini tanish uchun avvalo tasviriy

san'atning tarixiy janriga murojat. Tasviriy san'atning Tarixiy janri yurtimizning faravon hayot kechirishi uchun jon fido qilgan ajdodlarimizning yuz qiyofalari siyratini tabiat inom etgan ranglarda gavdalanirib beradi. Iftixor tuyg'usi jamiyatimizda har bir fuqaroda ajdodlarimizdan va ular qoldirgan me'roslardan faxrlanish va kelesakda ajdodlarga o'xshashlik ajdodlar kabi vatanini himoya qiladigan vatanga bo'lgan mehr muhabbat kabi tushunchalarni va sifatlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risda"gi farmonida "...talabalar ta'lim tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish, jumladan, talaba yoshlarni madaniyat va san'at, jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish, ularning kompyuter va internet texnologiyalaridan foydalanish savodxonligini oshirish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish, talaba - qizlarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish" [6] qayd etilgan. Shu bilan birga, yoshlarda vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglikni, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni yot g'oya va turli oqimlarga qarshi tura oladigan, ertangi hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib voyaga yetkazishga alohida e'tibor qaratilgan. "Talabalarni axloqiy negizlarini buzilishiga olib keladigan xatti-harakatlardan, diniy ekstremizm va terrorizm, fundamentalizm, separatizm, shafqatsizlik va zo'ravonlik kabi zararli g'oyalardan himoyalash"[3]da Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar siymosini tanish ijodini o'rganish, yoshlarning mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka va fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirib borishida"[9] muhim ahamiyat kasb etadi. Ulug' allomalar qoldirgan boy ilmiy xazinadan hozirgacha butun dunyo ahli bahramand bo'lmoqda.

Bugungi kunda yurtimizdagi har bir oila va mahalla ta'lim muassasalari, birinchi o'rinda, yoshlarning ong va tafakkurini g'urur iftixor ma'rifat asosida shakllantirish hamda tarbiyalash eng muhim vazifadir. Chunki zo'ravonlik va ekstremistik faoliyat bilan bog'liq jinoyatlarning barchasi hali 30 yoshga yetmagan yoshlar tomonidan sodir etilmoqda.

Hozirgi dunyo yoshlari soni jihatidan insoniyat tarixidagi eng katta avlod, chunki ular 2 milliarddan ortiq kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni va farovonligi ana shu farzandlarimizning qanday inson bo'lib kamolga yetishishiga bog'liq" [10; 6.]. Demak, bugungi kunda "ma'naviy ma'rifiy rejalar asosida talabalarning yoshiga mos ma'naviy - axloqiy fazilatlar - vatanparvarlik, irodalilik, mas'uliyatlilik, mehr - oqibatlilik, huquqiy madaniyat, tolerantlik, mafkuraviy immunitet, tadbirkorlik, innovatsion fikrlash, ularda mehnatsevarlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [9]. Binobarin, ijtimoiy gumanitar fanlar va ma'naviy - ma'rifiy ishlar asosida o'quvchi - yoshlarda milliy iftixor ma'naviy tarbiya ko'nikma va malakalarini ta'lim - tarbiya mazmuniga singdirib borish va ularni amaliyotda qo'llash imkonini beradigan amaliy mashq, topshiriqlar hamda pedagogik vaziyatlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Binobarin, "ta'lim va tarbiyani bir - biridan ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro bir-biri bilan bog'liq, uzluksizlik asosida tashkil etilganda odobli, yuksak ma'naviyatli, axloqiy fazilatlarga ega, shu bilan birga bilimli, zukko, ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom, keng dunyoqarash va

aqliy tafakkurga ega, kasb - hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi" [9]. Shunday ekan, ta'lim jarayonida ajdodlarimiz benazi asarlari, pedagogik qarashlarini o'rganish orqali talabalarda ma'rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirishga zamin yaratiladi.

Jumladan, A.M.Abdumannotov [21], A.T.Tilegenov [109], B.X.Karaeva [57], G.K.Zaripova [45], D.Sharipova [126], O.Musurmonova [82], M.Quronov [137], S.Nishonova [85], A.Choriev [122], Sh.Shodmonova [128], O.Jamoliddinova [42], D.A.Axatova [29], Z.B.Axrrova [30], K.Yu.Qilicheva [134], M.O.Inomova [51], M.S.Salaeva [94], M.E.Ismoilova [55], N.Ortiqov [88], R.Mamatqulova [73], B.X.Xodjaev [118], G.V.Izbullayeva [49] larning ilmiy-tadqiqot ishlarida mustaqillik, milliy ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi va amaliyoti, ma'naviy merosning shaxs kamolotiga ta'siri, Sharq allomalarining komil inson borasidagi qarashlari o'z ifodasini topgan.

Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Buxoriy, at-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Muslihiddin Sa'diy, Alisher Navoiy kabi Sharqning atoqli pedagog, olim, shoir va san'atkorlari o'z asarlarida yosh avlodda vatanparvarlik, mehnatsvarlik, do'stlik, sadoqat, ma'naviy poklik, rostgo'ylik, mardlik va jasurlikni tarbiyalash zarurligini ilgari surdilar, shafqatsizlik, adovat, parazitlik va ochko'zlik kabi qabih xususiyatlar ta'siridan ehtiyot bo'lishga qattiq da'vat etdilar. Buyuk ma'rifatparvarlar insonni sevishtirishga, unga e'tiborli bo'lishga, rahmdil bo'lishga, hurmat qilishga va uni himoya qilishga chaqirganlar. Shunday qilib, o'rta asr mutafakkirlari xulq-atvor qoidalarini, shaxsning axloqiy va jismoniy takomillashuvi uchun zarur bo'lgan xalq an'analari va san'ati, marosimlarining mazmun-mohiyatini saqlab qolishga, ijodiy qayta ko'rib chiqishga va odamlarga yetkazishga harakat qildilar.

Xalq pedagogikasi tajribasidan, uning o'ziga xos etnopedagogik materialidan foydalanish, o'tmishning buyuk ilg'or pedagoglari izlanishlarida kuzatiladi - Ya.A. Komenskiy, I. G. Pestalotsi va K. D. Ushinskiy, ularning didaktik va ta'lim tizimlarini qurishda xalq pedagogikasi tahlil qilish va umumlashtirishga katta e'tibor qaratdi.

O'tmishning yetuk o'qituvchilari-V. I. Vodovozov, N. F. Bunakov, D. I. Tixomirov, V. V. Fleerov, V. P. Vaxterov va boshqalar, o'z pedagogik ishlarida xalq ta'limining boy ilg'or g'oyalari va tajribasidan, shuningdek, xalq pedagogikasi yodgorliklari namunalardan yuqori baholanib, ijodiy qayta ko'rib chiqildi va foydalanildi.

Bu o'rinlarda A. E. Izmaylovning ishi alohida o'rin tutadi, unda muammoni o'rganishning xronologiyasi G. S. Vinogradovdan hozirgi kungacha har tomonlama va chuqur qayta yaratilgan. Boshqa tadqiqotlar qatorida Sh. Kurbonov, A. Minavvarov, K. Pirliev, Ye. Seithalilovlar alohida e'tiborga loyiqdir.

Sharq va G'arb mutafakkir, ma'rifatparvarlarining pedagogik qarashlarida milliy iftixor tushunchasi turli tarixiy davrda turlicha talqin qilinganligiga qaramasdan, ularning negzida vatanparvarlik, insonparvarlik, insoniylik milliy iftixor milliy g'oya boshqa xalqlarning e'tiqodlari va urf odatlariga hurmat va ehtirom bilan qarash mushtarakligi mujassamdir.

Jumladan Aristotel, Suqrot, Aflotun, Balzak, Gyote, Russo, Leonardo do Vinchi kabi g'arb olimlarining qarashlarida qanchalik ulug'langan bo'lsa, Konfutsiy, Al-Buxoriy,

Termiziy, Forobiy, Beruniy, Firdavsiy, Jomiy, Ibn Sino, Lutfiy, Navoyi, Mirzo Ulug'bek, Kamoliddin Behzod, Bobur kabi sharq mutaffakkirlari tomonidan ham juda e'zozlanganini, ularning qoldirgan ma'naviy meroslaridan yaqqol ko'rishimiz mumkin. M. Ochilov, S. Ochilov, U. Maxkamov, O. Musurmonova, O'. Tolipov, S. Nishonova, S. Bulatov, N. Sultonova, Z. Ismailova, A. Musurmonova, M. Bozorova, Ye. Xolmirzaev va boshqalarning nomzodlik dissertatsiyalari milliy an'analardan foydalangan holda mahalliy sharoitlarda talabalarni kasbiy axloqiy tarbiyalashning turli masalalarini ochib beruvchi alohida muammolarni hal etishga bag'ishlangan. Respublikamiz hududida yashovchi mahalliy xalq o'zining qadimiy tarixiy-madaniy merosi, jahonga mashhur allomalari (Ibn Sino, Imom Buxoriy, Mirzo Ulug'bek, Amir Temur, Alisher Navoiy, al Xorazmiy, Naqshbandiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, al Beruniy, Ahmad Yassaviy, Kamoliddin Behzod va b.) bilan haqli ravishda g'ururlansa arziydi. Har bir sohada dunyoga tanilgan, yashab ijod etgan buyuk shaxslari qatorida O'zbekistonning tasviriy san'at tarixi ham benihoya boy. Bunga misol sifatida Varaxsha, Afrosiyob, Tuproqqal'a, Qo'yqirilgan qal'a, Ayritom, Dalvarzintepa va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Arxeologik qazilmalarning guvohligicha, yuqoridagi hududlarning barchasida qadimgi zamonlarda yuksak madaniyat, shu jumladan, tasviriy san'at rivoj topgan.

Ajdodlarimiz ma'naviy merosini o'rganish bo'yicha sharqshunoslik, tarixshunoslik, huquqshunoslik, adabiyotshunoslik, tasavvufshunoslik, falsafa yo'nalishlaridagi tadqiqot ishlari mavjud. Biroq yurtimiz yoshlarida ajdodlar siymosini tanish va ular qoldirgan ma'naviy me'rosini o'rganishda aniq pedagogik tahlili e'tibordan chetda qolgan. Shunga asosan, biz ajdodlarimiz siymosini ifodalash vositasida tanish, ilmiy merosini o'rganish va ularning asarlarini tahlil qilish asosida talabalarda milliy iftixor va g'urur tuyg'ularini vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan ilmiy tadqiqot ishimizning asosiy yo'nalishi qilib belgiladik.

Milliy iftixor ruhida tarbiyalangan kishilardan tashkil topgan jamiyat taraqqiy etadi rivojlanadi, kelajagi porloq bo'ladi.

Milliy iftixor tuyg'usi - bu shaxsning o'z millatiga, uning tarixiy-madaniy merosiga, qadriyatlariga va bugungi taraqqiyotiga nisbatan ongli faxr va mas'uliyat hissidir. Pedagogik-psixologik adabiyotlarda u **murakkab, ko'p tarkibli tuyg'u** sifatida talqin qilinadi. Milliy iftixor ruhida tarbiyalashning tarkibiy qismlari quydagilardan iborat (1.1-rasmga qarang)

1.1-rasm. Milliy iftixor tuyg'usining tarkibiy qismlari.

Izohlardan kelib chiqib aytish mumkinki milliy iftixor tuyg'usi shaxs ongida o'z-o'zidan paydo bo'ladigan hodisa emas, balki u chuqur **tarixiy bilim, hissiy kechinma, qadriyatli munosabat, motivatsion ehtiyoj va ijtimoiy-amaliy faoliyat** orqali bosqichma-bosqich shakllanadigan murakkab pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonda Alisher Navoiy, Amir Temur, Forobiy, Mirzo Bobur, Mirzo Ulug'bek, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk ajdodlarimizning shaxsiyati va ilmiy-ma'naviy merosi muhim tarbiyaviy manba bo'lib xizmat qiladi. Portret janridan tashqari "Qovoqqa badiiy ishlov berish va miniatyura kompozitsiyasini yaratish texnologiyasi" orqali qovoq yuzasiga turli ajdodlarimizning ma'naviy madaniy boyliklarini aks ettirib yosh avlodga yetkazish ham maqsadga muvofiqdir. "Qalbim senga bag'ishlayman ey ona Surxonim" nomli kompozitsiyalar ham o'lkamizning so'lim manzaralarini aks ettirib talabalarda vatanga bo'lgan muhabbat, oilasini vatanini xalqini asrab avaylash kabi, milliy g'urur milliy iftixor tuyg'ularini rivojlantirish chora tadbirlarini ko'rish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Baymetov B. "Qalamtasvir". Darslik 1-qism.- Toshkent, Musiqa 2006
2. Xalilov R. Рисунок. Toshkent «Navruz» 2013.
3. Кузин В.С. Психологиya. Учебник. -М.: Агар, 1997. - С. 304., ил.
4. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. -М.: Просвещение, 1971. - С. 144.
5. Shavkat, S., Zufar, X., & Mahliyo, Y. (2021). Graphic recommendations for the analysis of simple and complex girix pattern compositions in the art of embroidery by geometric patterns. *Universum: texnicheskue nauki*, (11-5 (92)), 95-98.
6. Asroralievich X. Z., Abdumalikovna G. F. IMPROVING THE SKILLS OF STUDENTS TO CREATE PSYCHOLOGICAL PORTRAITS IN PAINTING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //SCIENCE AND CIVILIZATION-2020. – 2020. – С. 105.

7. Asroraliyevich X. Z. THE ROLE AND PRACTICAL IMPORTANCE OF " PAINTING" IN THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 05. – С. 166-168.
8. Asroraliyevich K. Z. Psychological Portrait Pencil Characteristics of Perception Formation in the Description of the Image //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 312-316.
9. Asroraliyevich, K. Z., Shonazarovna, M. M., & Ziyodullayevna, C. P. (2024). Improving the Education of Students in the Spirit of National Pride Through the Expression of the Image of Ancestors. *Miasto Przyszłości*, 54, 1707-1711.
10. Xaitov, Z. A. (2023). AJDODLAR SIYMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH METODIKASI. *Inter education & global study*, 1(4), 30-32.
11. Хаитов, З. А. (2022). ПСИХОЛОГИК ПОРТРЕТ ҚАЛАМТАСВИРИНИ ТАСВИРЛАШДА ИДРОК ЭТИШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific Impulse*, 1(4), 184-189.
12. Xaitov, Z. A. (2023). AJDODLAR SIYMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH METODIKASI. *Inter education & global study*, 1(4), 30-32.
13. Xaitov, Z. A. (2023). О 'QUVCHILARGA TASVIRIY SANAT DARSLARIGA INDIVIDUAL YONDASHUVNING NAZARIYADAGI AHVOLI TAHLILI. *Inter education & global study*, 1(4), 27-29.
14. Xaitov, Z. A., Mamadaminov, G. A., & Xudoyberdiyeva, M. A. (2025). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING A SENSE OF NATIONAL PRIDE IN FUTURE ART TEACHERS THROUGH THE STUDY OF THE WORKS OF EASTERN THINKERS. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(3), 328–331. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/jasss/article/view/81588>.